

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

Хаджимуратов Алишер Кидиралиевич

Начальник Сырдарьинского областного управления Министерства
высшего образования, науки и инноваций

[Email: a.xajimuratov@gmail.com](mailto:a.xajimuratov@gmail.com)

Аннотация. В условиях перемен на рынке труда и увеличения запросов к качеству подготовки профессионалов особое значение обретает формирование у учащихся навыков, обеспечивающих трудоустройство и профессиональную адаптацию. Дуальное обучение, базирующееся на интеграции теоретического и практического обучения, становится действенным инструментом в решении данных задач. Теоретические основы дуальной модели опираются на принципы сочетания учебы и труда, социального партнерства, компетентностного и деятельностного подходов, обеспечивая подготовку специалистов, соответствующих требованиям современной экономики.

Ключевые слова: дуальное обучение, трудоустройства, профессиональные навыки, практическая подготовка, международный уровень.

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF A DUAL EDUCATION SYSTEM

Khadzhimuratov Alisher Kidiraliyevich

Head of the Syrdarya Regional Administration of the Ministry of Higher
Education, Science and Innovation

[Email: a.xajimuratov@gmail.com](mailto:a.xajimuratov@gmail.com)

Annotation. In the context of changes in the labor market and increasing demands for the quality of professional training, the development of skills that ensure employment and professional adaptation among students is gaining particular importance. Dual education, based on the integration of theoretical and practical training, serves as an effective tool in addressing these challenges. The theoretical foundations of the dual model rely on the principles of combining learning and work, social partnership, as well as competence-based and activity-based approaches, ensuring the training of specialists who meet the demands of the modern economy.

Keywords: Dual education, employment, professional skills, practical training, international level.

На данный момент внедрение дуального обучения является одним из преимущественных направлений развития отечественной системы профессионального образования. На международном уровне доказана результативность дуального обучения, выражающаяся как в активном участии работодателей в финансировании подготовки кадров, так и в гармонизации образовательных задач с требованиями кадрового обеспечения.

Для повышения качества подготовки специалистов и налаживания взаимодействия между образовательными учреждениями и производственными организациями 29 марта 2021 года Кабинетом Министров Республики Узбекистан было принято Постановление № 163 «О мерах по организации дуального образования в системе профессионального образования».

Документ закрепляет дуальное образование как форму, сочетающую теоретическое обучение в колледжах и техникумах с практикой на предприятиях. Одним из требований является прохождение не менее 40% учебного времени в условиях реального производства.

Постановлением предусмотрены механизмы сотрудничества с работодателями: совместная разработка учебных программ, внедрение наставничества и организация практики на основе трёхсторонних договоров между учебным заведением, предприятием и учащимися [1].

Один из методов повышения эффективности профессиональной подготовки кадров в настоящее время является дуальное обучение.

«Понятие дуального обучения — это вид обучения, в случае которого теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте» [2].

Исследователь Серкова Г.Г., подчеркивает, что дуальное обучение — это перспективное направление модернизации профессионального образования, способное обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов, при условии преодоления ряда организационных и нормативных барьеров [3].

Профессиональная подготовка в дуальной системе, которая зародилась в Германии, следом получила значительную известность и признание в мировой практике профессионального образования. Исследователи (А. Шелтен, К. Штратман и др.) упоминают, что система дуального образования обеспечивает тесное взаимодействие профессионального обучения с производственной сферой, своевременное реагирование на изменение ее потребностей и учет тенденций развития [4].

На данный момент внедрение дуального обучения является одним из преимущественных направлений развития отечественной системы профессионального образования. На международном уровне доказана результативность дуального обучения, выражающаяся как в активном участии работодателей в финансировании подготовки кадров, так и в гармонизации образовательных задач с требованиями кадрового обеспечения [5].

В заключении в системе профессионального образования о дуальном обучении можно сформулировать следующее: дуальная форма обучения

требует системного подхода, включающего нормативное сопровождение, развитие партнерских отношений между образовательными учреждениями и работодателями, внедрение наставничества и индивидуальных траекторий профессионального роста. Устойчивое развитие дуального образования возможно только при условии активного участия всех заинтересованных сторон и создания благоприятной институциональной среды.

Следственно, дуальное обучение следует рассматривать не просто как альтернативу традиционным формам подготовки, а как стратегическое направление модернизации профессионального образования в условиях социально-экономических преобразований.

Список использованных источников

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 29.03.2021 г. № 163. О мерах по организации дуального образования в системе профессионального образования. <https://lex.uz/ru/docs/5347766>.
2. Дуальное образование [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.
3. Г.Г.Серкова. Дуальное обучение: проблемы, перспективы. " Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов. Инновационное развитие профессионального образования.
4. Есенина, Е. Ю. О модели профессионального образования с учетом опыта Германии и Финляндии [Текст] / Е. Ю. Есенина // Профессиональное образование. Столица. — 2014. — № 11. — С. 17–20.
5. Пономарева М.А., Моисеева Л.В. Перспективы дуального обучения в повышении качества профессионального образования студентов лесотехнического колледжа // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 6-1. ;URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=32333> (дата обращения: 02.08.2025).DOI: <https://doi.org/10.17513/spno.32333>.